

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FEMAR B. MATRATAR, MA

Instructor 1

Jose Rizal Memorial State University

femarmatratar@jrmsu.edu.ph

“TINIG NG KWADERNO”

Matayog ang hatid ng mabuting edukasyon
Kaakibat nito ang tibay ng bokasyon
Sandigan ito ng sistemang may malinaw na bisyon
Tagumpay ang tunay na misyon

Naisasakatuparan sa loob ng silid-aralan
Ilaw kung ituring bilang tahanan
Pugad na puno ng kaalaman
Tanyag na higit pa sa kayamanan

May kwentong pagkatuto ang bawat titik
Bawat aralin ay may tumbas na pitik
Bigat ng impak na hitik na hitik
Hindi nagkulang sa kaalamang siksik

Napalalago ang kaalaman ng bawat guro
Mahalaga lamang ang bawat itinuturo
Tunay sa edukasyon ang patotoo at hindi biro
Nabubuhay sa estudyante ang mahusay na kuro

Dala ng edukasyon ang kabuluhang tinig
Hindi lamang sa silid-aralan naririnig
Malayong naaabot saanman nadidinig
Yumayabong ang edukasyon at naniniig

Tanyag ang hiyas nitong gampanin
Natamong pagkatuto dapat na taglayin
Higit lamang na isaaplika at palawakin
Tiyak na tagumpay ay ating maangkin.

